

NEMIS TILIDAGI „ES“ OLMOSHI: VAZIFALARI VA O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH IMKONIYATLARI

Sabirova Sh. S.,

Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712371>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisdagi es shaxssiz olmoshining grammatik va funksional xususiyatlari o‘rganiladi. Mazkur olmoshning turli sintaktik holatlarda qo‘llanishi, u qanday grammatik rollarni bajarishi va uning kommunikativ ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, es olmoshining boshqa tillarga, xususan, o‘zbek tiliga tarjima qilishda yuzaga keladigan muammolar ham qisqacha yoritiladi.*

***Kalit sozlar:** olmosh, sintaktik vazifa, shaxssiz olmosh, grammatik kategoriya, shaxssiz konstruktsiya, korrelat.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются грамматические и функциональные особенности безличного местоимения *es* в немецком языке. Анализируется его употребление в различных синтаксических позициях, грамматические роли, которые оно выполняет, и его коммуникативное значение. В статье также кратко освещаются проблемы, возникающие при переводе местоимения *es* на другие языки, в частности на узбекский.*

***Ключевые слова:** местоимение, синтаксические функции, безличное местоимение, грамматическая категория, безличная конструкция, коррелят.*

***Annotation.** This article examines the grammatical and functional features of the impersonal pronoun *es* in the German language. It analyzes its usage in various syntactic positions, the grammatical roles it fulfills, and its communicative significance. The article also briefly highlights the challenges that arise when translating the pronoun *es* into other languages, particularly Uzbek.*

***Key words:** pronoun, syntactic function, impersonal pronoun, grammatical category, impersonal construction, correlate.*

Nemis tilidagi *es* olmoshi ko‘plab grammatik va funksional vazifalarni bajaradi. Uning shakli oddiy bo‘lishiga qaramay, *es* semantik va sintaktik jihatdan murakkab bo‘lib, ayniqsa nemis tilini chet til sifatida o‘rganuvchilar, xususan, o‘zbek tilida so‘zlashuvchilar uchun muhim muammo hisoblanadi. **"Es" shaxssiz olmoshli gaplar gaplar grammatik va uslubiy jihatdan ko‘plab tillarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri mos keladigan shaklga ega emasligi** tufayli bunday gaplarni boshshqa tillarga, xususan, o‘zbek tiliga atrjima qilish ham muayyan qiyinchiliklar tug‘diradi. Nemis tilidagi “es” shaxssiz olmoshini o‘zbek tilidagi ma’noviy hamda funksional-semantik jihatdan tadqiq qilish zaruriyati bu yo‘nalishda bir qancha tadqiqotlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi [1: 94].

An’anaga ko‘ra, “es” olmoshi uchun uchta grammatik toifani ajratish odatiy holdir, uning nemis tilida mavjudligini quyida sanab o‘tish mumkin: 1) kishilik (shaxs) olmoshlari (das Personalpronomen): *Der Arzt hielt die Hände unter das Wasser, dass es*

spritzte. 2) ko‘rsatish olmoshlari (das Demonstrativpronomen): *Wir alle, die ihn gekannt haben, wussten es besser.* 3) shaxssiz olmoshlar (das unpersönliche Pronomen): *Von diesem Siege zu erzählen trieb es ihn, trotzdem er wusste, wie Jenny zu diesen Dingen stand.*

Abdullaeva [2: 166-167] es olmoshining quyidagi uch funksiyasini atab o‘tadi:

1. Ma‘no jihatdan eganing borligi haqida fikr yuritilmaydigan tabiat hodisalarida. Masalan, *es regnet* – yomg‘ir yog‘yapti.

2. Shaxssiz gaplarda: *Es ist spät.* – Kech. *Es ist sechs Uhr* – soat olti.

3. Turg‘un birikmalarda: *es gibt* – bor. *Wie geht es dir?* – Ahvoling qalay?

Biroq, lingvistik reallikda, lingvistik vaziyatlar batafsil ko‘rib chiqilsa, es olmoshi u yoki bu, majburiy yoki ixtiyoriy funksiyani bajarib, o‘z ichiga olgan subyekt yoki obyekt olmoshi sifatida juda keng doiradagi strukturaviy-semantik gaplarning xususiyatlarini oshkor qiladi. Es olmoshi gapda ko‘plab grammatik va funksional vazifalarni bajaradi, jumladan:

a) Subyekt sifatidagi es (soxta yoki to‘ldiruvchi subyekt). Ko‘plab nemis gaplarida *es* formal subyekt sifatida ishlatiladi. Bu kabi hollarda *es* grammatik jihatdan subyekt o‘rnini to‘ldiradi [3: 282]. Bunda ushbu olmosh real bir narsani anglatmaydi, faqat gap tuzilmasini to‘liq qilish uchun **shunchaki grammatik talabga ko‘ra** ishlatiladi va soxta ega vazifasida keladi. Boshqa tillarda, xususan **o‘zbek tilida, bunday formal subyekt talab qilinmaydi**, shuning uchun uni tarjima qilganda **tushirib yuboriladi**:

Es regnet. → **Yomg‘ir yog‘moqda.**

Es ist wichtig, Deutsch zu lernen. → Nemis tilini o‘rganish muhim.

b) Gap boshidagi es (so‘z tartibini belgilovchi). Ba‘zan *es* gap boshida ishlatiladi va bu gapning tuzilishini belgilaydi. O‘zbek tilida bunday hollarda gapni to‘g‘ridan-to‘g‘ri mazmun bilan boshlash afzal:

Es hat mich gefreut, dich zu sehen. → Seni ko‘rganimdan xursand bo‘ldim.

c) Korrelat sifatidagi es. Ko‘pincha *es* yordamida ergash gaplar yoki infinitiv shakllar kirishib keladi. O‘zbek tilida bu *es* olmoshi bevosita tarjima qilinmaydi, balki gapning tuzilishi o‘zgartiriladi:

Es ist schön, dass du gekommen bist. → Kelganingdan xursandman.

Es gefällt mir, Musik zu hören. → Menga musiqa tinglash yoqadi.

Ko‘rinib turibdiki, **o‘zbek tilida formal subyekt ("es") ishlatilmaydi**, bu esa tarjima vaqtida **strukturaviy moslik** muammosini keltirib chiqaradi.

d) Anaphora (orqaga ishora qiluvchi) es. Nemis tilidagi gaplarda ba‘zan *es* avvalgi fikr yoki predmetga ishora qiladi. Bu holat o‘zbek tilida aniq olmoshlar bilan tarjima qilinadi: *u, bu* va h.k.:

Ich habe ein neues Buch gelesen. Es war sehr interessant. → Men yangi kitob o‘qidim. U juda qiziq edi.

Es olmoshining sintaktik rolini to‘g‘ri tushunish nemischa gap tuzishda juda muhimdir [4: 112]. Nemis tili erkin so‘z tartibiga ega bo‘lganligi sababli, *es* turli sintaktik vazifalarni bajara oladi. O‘zbek tilida esa bu kabi erkinlik yo‘q. Ayniqsa, *es* ba‘zan hech qanday semantik mazmunga ega bo‘lmasa-da, ishlatilishi shart bo‘ladi. Bu holat ko‘plab o‘zbek tilida so‘zlashuvchi o‘rganuvchilarni chalkashtiradi:

Ist wichtig lernen Deutsch. (To‘g‘risi: *Es ist wichtig, Deutsch zu lernen.*)

Nemis tilidagi *es* olmoshi ko‘p hollarda shaxssiz olmosh sifatida ishlatiladi. Uning asosiy vazifasi subyekt rolini bajarish, gap tuzilmasini to‘ldirish yoki sintaktik muvozanatni saqlashdan iboratdir. O‘zbek tilida esa bunday shaxssiz olmosh mavjud emas, bu esa tarjima jarayonida muayyan murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Yuqoridagi fikr va misollarga tayanib, *es* olmoshi qatnashgan nemis tilidagi gaplarni o‘zbek tiliga tarjima qilishda qo‘llaniladigan quyidagi strategiyalarni ko‘rsatish mumkin:

Nemischa struktura	O‘zbekchadagi strategiya
Es + fe‘l (regnet, ist) Es ist kalt.	Shunchaki fe‘l orqali ifodalash Havo sovuq.
Es scheint / ist klar Es scheint, dass er müde ist.	Kontekst asosida fikr bildiruvchi gap U charchaganga o‘xshaydi.
Es wird + Partizip II Es wird getanzt.	Passiv shakl bilan (masalan, "-ilmoqda") Raqsqa tushilmoqda.
Es gibt Es gibt einige Probleme. Es gibt keinen Zweifel.	"Bor/yo‘q" bilan ifodalash Ba‘zi muammolar bor. Shubha yoq.
Es ist + sifat + zu + fe‘l Es ist schwer, ihn zu verstehen.	Infinitivli gaplarda bevosita fe‘l ishlatish Uni tushunish qiyin.

O‘rganib chiqqanimizdek, nemis tilidagi *es* olmoshi grammatik tizimning muhim elementi hisoblanadi va turli sintaktik va pragmatik vazifalarni bajaradi. Uning asosiy vazifasi gapning strukturaviy yaxlitligini ta‘minlashdir. O‘zbek tilida bunday konstruktsiyalar sintaktik va semantik jihatdan boshqa yo‘llar bilan ifodalanadi. Bu esa tarjima jarayonida moslashtirish va qayta tuzish kabi strategiyalarni talab qiladi. O‘zbek tilida so‘zlashuvchi nemis tili o‘rganuvchilari uchun *es* olmoshining grammatik rolini to‘g‘ri tushunish va tarjima strategiyalarini puxta o‘zlashtirish juda muhim.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva, G. (2024): *Nemis tilidagi es olmoshi va uning ishlatilishidagi ba‘zi xususiyatlari.* Tamaddin Nuri/ The Light of Civilization, 11/62, 2024, 294-297-bb.
2. Abdullayeva, A. B. (2009): *Nemis tili. Deutsch.* Aloqachi, Toshkent, 166-167-bb.
3. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2001): *Lehrbuch der deutschen Grammatik. Regeln – Formen – Übungen.* Langenscheidt.
4. Hentschel, Elke / Weydt, Harald (2003): *Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.* de Gruyter.